

Distribución del tráfico vehicular en áreas urbanas: clasificación y análisis

Jorge Luis Zambrano-Martinez¹, Carlos T. Calafate¹, David Soler², Juan-Carlos Cano¹, Pietro Manzoni¹

¹Departamento de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA)

²Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM)

Universitat Politècnica de València, España

jorzamma@doctor.upv.es, calafate@disca.upv.es, dsoler@mat.upv.es, {jucano, pmanzoni}@disca.upv.es

Resumen—Hoy en día, uno de los principales retos a que se enfrentan las grandes áreas metropolitanas es la congestión del tráfico. Para tratar adecuadamente este problema, aplicar un control centralizado del tráfico podría producir muchos beneficios, incluyendo tanto reducción de emisiones de CO_2 como del tiempo de viaje. Si fuese posible caracterizar el estado del tráfico para predecir las condiciones del tráfico futuras, se podrían tomar medidas para mitigar de forma preventiva los efectos de la congestión, y los problemas a ella asociados. Este trabajo realiza un estudio experimental de la distribución del tráfico en la ciudad de Valencia, caracterizando las diferentes calles de la ciudad en términos de cantidad de vehículos con respecto al tiempo del viaje en hora punta. Los resultados experimentales basados en trazas reales del tráfico de la ciudad muestran que la mayoría de los segmentos de calle analizados presentan una buena correlación con una regresión cuadrática, aunque otros segmentos de calle pertenecen a otras categorías principalmente debido a la falta de tráfico por dichas vías. El estudio muestra cómo estas calles se pueden clasificar en cuatro categorías claramente independientes, lo que evidencia una distribución de tráfico desigual en la ciudad.

Términos Índice—Predicción del Tráfico; Comportamiento del Tráfico; Clustering; Tráfico Urbano; Valencia

I. INTRODUCCIÓN

La congestión del tráfico puede aumentar significativamente el tiempo de viaje de los vehículos y está asociado directamente a retrasos, un uso ineficiente del combustible, y un aumento de las emisiones de CO_2 , siendo todos ellos problemas críticos para las autoridades que gestionan una ciudad [1]. A medida que avanzamos gradualmente hacia un nuevo paradigma centrado en vehículos autónomos, es posible que los administradores de tráfico dispongan de técnicas más sofisticadas de regular el tráfico en comparación con las estrategias habituales basadas en las regulaciones de temporización de semáforos, o el despliegue de agentes de tráfico. Entre estas novedosas técnicas de gestión del tráfico, la gestión de rutas centralizada surge como una solución que ofrece a las autoridades un control total del flujo de tráfico [2], permitiendo que la optimización del tráfico alcance niveles máximos de efectividad al decidir de forma descentrada y centralizada la ruta que debe seguir cada vehículo individual. Otro enfoque sería confiar en los propios vehículos para decidir su ruta preferida, al mismo tiempo que se les proporciona conocimiento del estado de la congestión del tráfico de antemano. Este enfoque, aunque no tan eficiente como el enfoque centralizado, permitiría explorar

rutas alternativas, lo que aliviaría la congestión en las ciudades, y potencialmente permitiría mejorar el flujo de tráfico en general.

Al progresar hacia estos nuevos paradigmas de gestión del tráfico, se vuelve obligatorio disponer de información realizada al comportamiento de los diferentes segmentos de una ciudad en términos de cómo puede variar el tiempo de viaje según la cantidad de vehículos que circulan simultáneamente en un segmento particular. Tal conocimiento es crítico para modelar correctamente una ciudad, siendo el modelado de este comportamiento un prerrequisito para habilitar los sistemas de gestión de tráfico previstos.

En este trabajo confiamos en modelos de tráfico realistas que describen el comportamiento del tráfico en la ciudad de Valencia durante las horas punta, como se detalla en nuestro trabajo anterior [3]. En particular, partimos de las medidas de anillos de inducción disponibles en el Ayuntamiento de Valencia [4], y, utilizamos la herramienta DFROUTER, junto con una heurística que refina iterativamente el resultado producido por esta herramienta para generar una matriz Origen-Destino (O-D) de tráfico que se asemeja a la distribución del tráfico real. En este trabajo utilizamos este tráfico de referencia como carga de entrada a la herramienta de simulación de movilidad (SUMO), para caracterizar cómo se distribuye el tráfico a lo largo de la ciudad, recopilando detalles sobre el número de vehículos que circulan por los diferentes segmentos de la calle y sus tiempos de viaje. El post-procesamiento de los datos recopilados permite fusionar segmentos cuando se detecta una fragmentación excesiva, caracterizando las diferentes calles en términos de comportamiento del tiempo de viaje bajo cargas variables de tráfico. Concretamente, se muestran los tiempos de viaje de los vehículos que ingresan a un segmento, junto con el número de vehículos que ya están en ese segmento, lo que permite extraer una relación entre la ocupación de la calle y la demora. Utilizando ajustes de preferencia lineal mostramos que un ajuste cuadrático es adecuado para los casos más representativos. Además, un análisis de agrupación de la carga con respecto al tiempo de viaje asociado a las diferentes calles permite detectar cuatro categorías independientes, cuyas características se discuten con detalle en las siguientes secciones.

El documento está organizado de la siguiente manera: la sección II presenta algunos trabajos relacionados con estudios que predicen el comportamiento del tráfico utilizando diferen-

tes enfoques. La sección III proporciona información sobre las herramientas SUMO y DFROUTER, junto con nuestra heurística iterativa. La sección IV describe la metodología que se ha utilizado para lograr el modelo de tráfico por segmento deseado, comenzando con los datos del ciclo de inducción, y terminando con una clasificación de los diferentes segmentos de calle. Los resultados obtenidos en términos de caracterización del tráfico mediante agrupación se presentan en la sección V. La sección VI discute la relevancia de los resultados obtenidos, y su potencial con respecto a los sistemas futuros de gestión del tráfico. Finalmente, la sección VII concluye el trabajo.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Algunos trabajos que se ocupan de la predicción del tráfico requieren algoritmos de aprendizaje basados en redes difusas o fuzzy logic [5], aunque presentan algunos problemas como baja precisión y eficiencia. Por ejemplo, Onieva et al. [6] presentan un caso de estudio en el que un vehículo automatizado debe cooperar con un conductor para lograr maniobras de cruce sin riesgo, y se desarrolla un sistema jerárquico de tres niveles basado en reglas difusas. La primera capa detecta el tipo de maniobra que se necesita, la segunda capa detecta la velocidad adecuada para cruzar la intersección, y la tercera capa utiliza la velocidad real del vehículo. Hodge et al. [7] presentan un algoritmo de red neuronal binario para predicción del flujo de tráfico a corto plazo utilizando datos univariable y multivariables de un solo sensor de tráfico con retardos temporales, y combina información de múltiples sensores de tráfico con predicción de series temporales o retardos espaciales temporales. Porikli et al. [8] entrenan un conjunto de cadenas basadas en Modelos de Markov ocultos que corresponden a cinco patrones de tráfico (alto, congestión pesada, flujo abierto, congestión moderada y vacía), y utiliza un criterio de Máxima Verosimilitud para determinar el estado de la cadena de Markov oculto correspondiente. A diferencia de trabajos anteriores, Kunt et al. [9] se centran en predecir la gravedad de los accidentes de tráfico en las autopistas empleando doce parámetros relacionados con accidentes utilizando una red neuronal artificial, y usando un algoritmo genético y métodos de búsqueda de patrones. Sananmongkhonchai et al. [10] proponen un algoritmo basado en celdas para predecir el tiempo de viaje, estimando las condiciones del tráfico al tener múltiples receptores GPS integrados en los taxis. Sin embargo, la precisión del GPS depende de factores adicionales como la geometría del satélite, el bloqueo de la señal, las condiciones atmosféricas y las características de diseño del receptor. Además, otros estudios como [11] y [12] involucran sondas de vehículos para la predicción y detección de incidentes de manera automática. El problema de usar datos de sonda sin procesar es que la precisión de la estimación se basa principalmente en el comportamiento del controlador.

En este documento, se desarrolla un método que considera el número de vehículos existentes para determinar el tiempo de viaje estimado para atravesar una calle. Este método permite lograr una caracterización detallada para cada segmento de calle específico, teniendo en cuenta sus singularidades, y nos

Figura 1: Modelado de flujo de tráfico para Valencia. Resultados con y sin nuestra heurística iterativa. [3]

permite predecir los niveles de flujo de tráfico ante cualquier carga de tráfico específica sobre una base microscópica. De esta forma, la técnica propuesta permite mejorar las estimaciones del tiempo de viaje, lo que reduce la congestión del tráfico.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN USADAS

En esta sección proporcionamos algunos detalles sobre el simulador de tráfico SUMO [13]. También presentaremos al paquete DFROUTER [14] que ha sido diseñada para los escenarios de vías basados con la idea de aquellas vías estén equipadas con anillos de inducción, y esta herramienta permite generar una matriz de tráfico detallando los orígenes y destinos (generalmente conocida como matriz O-D) para SUMO basada en datos de anillos de inducción.

III-A. SUMO síntesis

Por lo general, el modelo de tráfico consiste en obtener algunas variables, como los horarios de salida y llegada, y las calles por las que pasan los vehículos. SUMO [13] realiza la simulación de la movilidad vehicular a través de un modelo microscópico detallado de ciudades y vehículos. De hecho, al ser un simulador de código abierto, se mejora constantemente, siendo ampliamente aceptado por la comunidad científica. Sus características incluyen soporte para diferentes formatos de mapa, incluido OpenStreetMap, la importación de redes de carreteras en múltiples formatos, y la generación de rutas con múltiples fuentes. Además, ofrece capacidades de simulación avanzadas a través de la interfaz TraCI, lo que le permite realizar simulaciones interactivas y habilitar muchas más funciones cuando se combina con otro simulador como OMNeT++ [15]. El flujo de tráfico se simula microscópicamente, lo que significa que cada movimiento del vehículo dentro de la red vial se modela individualmente. Esto nos permite conocer su ubicación, velocidad, aceleración, hora de salida y hora

Figura 2: Ejemplo de partición innecesaria de la calle.

de llegada. Por defecto, el tiempo es discreto y tiene una granularidad de un segundo, lo que permite una simulación de la movilidad continua en el espacio.

III-B. Generación de la matriz O-D con DFROUTER

Uno de los paquetes incluidos por el simulador SUMO es la herramienta DFROUTER. Esta herramienta ha sido diseñada para escenarios de carreteras basados en la idea principal de que las carreteras están equipadas con bucles de inducción que permiten medir el flujo de entrada y salida de las carreteras. DFROUTER puede reconstruir el número de vehículos y rutas que se inyectarán en el simulador de la red de carreteras, basándose en los datos obtenidos de los bucles de inducción, como el número de vehículos, flujos y velocidades, para lograr la matriz de tráfico O-D deseada. En otras palabras, esta herramienta permite, comenzando a partir de los recuentos de bucles de inducción para las diferentes calles de una ciudad, poder estimar las posibles rutas de vehículos que coinciden con dicha entrada.

En un trabajo anterior [3], utilizando datos de bucle de inducción proporcionados por el Ayuntamiento de Valencia, España, y correspondientes a un período entre 8:00 - 9:00 a.m. para un lunes típico, como entrada para DFROUTER, demostramos que había una falta de coincidencia significativa entre el tráfico generado y los datos originales, lo que requería la introducción de una heurística iterativa que compensara este error refinando el resultado proporcionado por esta herramienta para lograr una matriz O-D que se asemejara a la distribución real del tráfico. La Figura 1 muestra que el resultado del proceso iterativo logra un alto nivel de coincidencia con los datos de referencia, lo que resulta en un error inferior a 0.0001 %, siendo significativamente mejor que la salida DFROUTER inicial.

IV. METODOLOGÍA

En esta sección describimos el procedimiento seguido para caracterizar el tráfico en la ciudad de Valencia, España, desde una perspectiva microscópica, y a partir de los diseños de carreteras de OpenStreetMap. En particular, nuestro objetivo

es caracterizar segmentos de calles individuales en términos de tiempos de viaje promedio experimentados por vehículos con diferentes grados de congestión, estimándose estos últimos en función de la cantidad de vehículos que se encuentran por delante del vehículo que acaba de ingresar a un segmento. Para lograr este objetivo, es necesario realizar primero un pre-procesamiento, ya que en muchos casos la presencia de microsegmentos (calles innecesariamente divididas en muchos segmentos cortos) impide un análisis adecuado del comportamiento de los vehículos que atraviesan determinadas calles. En la Figura 2 se ilustra la partición innecesaria al convertir en un formato aceptado por SUMO. A continuación, utilizando la herramienta SUMO junto con el simulador OMNeT++, se estudia el flujo de tráfico de toda la ciudad de Valencia en base a una traza de tráfico realista, como se describe en la sección anterior.

A continuación describimos la metodología seguida para caracterizar y predecir el tráfico de los diferentes segmentos de la calle. La metodología propuesta unifica segmentos cuando es necesario, permite predecir el número de vehículos en cada segmento y, finalmente, caracteriza los diferentes segmentos de calles mediante regresión. Finalmente, detallamos los algoritmos propuestos para unificar segmentos, predecir el tiempo de tráfico y, finalmente, caracterizar los diferentes segmentos de acuerdo con el tiempo de viaje del tráfico.

IV-A. Unificación de Segmentos

Habitualmente, cuando el mapa de la ciudad se convierte a un formato aceptado por SUMO para la simulación, se deben eliminar ciertas características del mapa, como carriles para bicicletas, senderos para peatones, vías de tren, etc. Esta conversión tiene un inconveniente porque si las calles están interceptadas por otros medios diferentes de los utilizados por los vehículos, el convertidor que utiliza el simulador SUMO divide esas calles. Este inconveniente causa en muchos casos que (i) las calles se dividan en segmentos pequeños, que a menudo miden menos de 7,5 m (tamaño de un vehículo más intervalo de seguridad entre vehículos), (ii) estos tamaños tan pequeños no permite caracterizar el perfil del segmento correctamente, y (iii) se tenga gráficos inconsistentes al aplicar la regresión polinómica para predecir el comportamiento del tráfico.

Para comprender la solución adoptada para abordar este problema, cabe mencionar que la identificación que representa un segmento se compone de dos partes. La primera parte es el código que identifica la calle, y la segunda parte es el código secuencial asignado por SUMO a cada partición de la calle. El procedimiento propuesto trata de unificar esos segmentos de la calle siempre que sea posible, si se cumplen ciertas condiciones. Estas condiciones son: (i) la calle que debe reunirse debe estar dividida, (ii) el segmento adyacente no debe tener otro segmento que lo cruce, (iii) los códigos de identificación de la calle deben ser los mismos para los segmentos a reunificar, y (iv) los segmentos a reunificar deben tener números consecutivos en su parte secuencial del ID. Si se cumplen todas estas condiciones, se pueden unificar y renombrar dos segmentos, de acuerdo con Algoritmo 1.

Algoritmo 1 Reunificación de los segmentos.

Entrada: Archivo de red vehicular, archivo de edges
Salida: Archivo de segmentos reunificados

```

1:  $edgeConnectedNoIntersection[] \leftarrow$  diccionario que almacena todos los edges sin intersecciones
2: para todo edge en Archivo de red vehicular hacer
3:    $edge\_id \leftarrow$  almacenar la identificación de edge del archivo de red vehicular
4:    $connections[] \leftarrow$  diccionario que almacena todas las conexiones para esa ID de edge
5:   para todo connection en Archivo de red vehicular hacer
6:      $connection\_from \leftarrow$  almacenar la identificación de edge (desde) del archivo de red vehicular
7:      $connection\_to \leftarrow$  almacenar la identificación de edge (a) del archivo de red vehicular
8:     si ( $connection\_from = edge\_id$ ) y ( $connection\_to \text{ not in } connections$ ) entonces
9:        $connections[edge\_id] \leftarrow connection\_to$ 
10:    fin si
11:  fin para
12:  si  $edge\_id$  particion = CIERTO entonces
13:     $lenEdgeConnect \leftarrow$  longitud del diccionario en un ID de edge específico
14:     $street\_id \leftarrow$  Código de la calle
15:    para  $i = 0$  hasta  $length(connections[edge\_id])$  hacer
16:      si ( $lenEdgeConnect = 1$ ) y ( $connections[edge\_id][i]$  partición = CIERTO) y ( $street\_id \text{ in } edge\_id$ ) y ( $street\_id \text{ in } connections[edge\_id][i]$ ) entonces
17:         $edgeConnectedNoIntersection[edge\_id] \leftarrow connections[edge\_id][i]$ 
18:      si no
19:         $edge\_id$  tiene alguna intersección
20:      fin si
21:    fin para
22:  si no
23:     $edge\_id$  no está dividido
24:  fin si
25: fin para

```

IV-B. Predicción del tiempo de viaje por segmento

En esta sección, nuestro objetivo es predecir el tiempo de viaje asociado a cada segmento para diferentes grados de congestión, siendo este último medido como el número de vehículos ubicados en el segmento justo antes de que un nuevo vehículo entre. Para lograr este objetivo, se propone el Algoritmo 2, el cual permite determinar el número de vehículos en un segmento (v_n) antes de que un nuevo vehículo se una a él, y, en base a este valor, estimar el tiempo de viaje experimentado por el nuevo vehículo. Para lograr esta predicción, debemos tener en cuenta el tiempo de entrada (t_{in}^y) y el tiempo de salida (t_{out}^y) del vehículo en el segmento, así como la cantidad de carriles del segmento (l_n) por donde viaja el vehículo. Los tiempos de entrada (t_{in}) para los vehículos que ingresan a un segmento en el carril l_n están registrados en la matriz (l_n, t_{in}), mientras que los tiempos de salida (t_{out}) para los vehículos que abandonan el segmento en la línea l_n se registran en la matriz (l_n, t_{out}).

La cantidad de vehículos en el segmento antes de que un vehículo se una se incrementará siempre que t_{in}^y sea menor que t_{out}^y , y ambos se refieren al mismo carril. A partir de estos datos, se obtiene el tiempo de viaje de cada vehículo en el segmento (Δt).

Como paso final, el Algoritmo 2, obtiene el promedio de los tiempos de viaje ($\bar{\Delta t}$) asociado a diferentes grados de congestión (número de vehículos en el segmento antes de

Algoritmo 2 Extracción de tiempos de viaje vs. muestras de carga.

Entrada: Archivo de segmento reunificado, archivos de información de segmento
Salida: Aprendizaje estadístico por archivos de segmento

```

1: para segmento en Archivo de segmento reunificado hacer
2:    $segmentConnected[] \leftarrow$  vector que almacena todos los bordes id conectados
3:   para  $s=0$  hasta tamaño( $segmentConnected$ ) hacer
4:      $segment\_info \leftarrow$  Leer líneas  $segmentConnected[s]$  en archivos de información de segmento
5:      $segmentSorted[] \leftarrow$  ordenar_por_ $t_{in}$ ( $segment\_info$ )
6:     para  $t_{in}=0$  hasta tamaño( $segmentSorted$ ) hacer
7:        $v_n \leftarrow$  Número de vehículos por segmento en cada carril
8:       para  $t_{out} = t_{in}$  hasta  $t_{out} \geq 0$  paso -1 hacer
9:         si ( $segmentSorted[t_{in}][l_n] = segmentSorted[t_{out}][l_n]$ ) y ( $segmentSorted[t_{in}][t_{in}^y] <= segmentSorted[t_{out}][t_{out}^y]$ ) entonces
10:            $v_n = v_n + 1$ 
11:         fin si
12:       fin para
13:     fin para
14:      $\bar{\Delta t} \leftarrow$  promedio de los tiempos de viaje
15:      $v \leftarrow$  cantidad de vehículos en el segmento antes de que un nuevo vehículo ingrese al segmento
16:   fin para
17: fin para

```

que un vehículo nuevo entre en ese segmento), junto con la cantidad de vehículos en ese segmento (v).

IV-C. Caracterización del comportamiento del segmento

Una vez que se completa el proceso descrito anteriormente para estimar los tiempos de viaje en un segmento para diferentes grados de congestión, el siguiente paso es caracterizar y clasificar el comportamiento de los diferentes segmentos. Concretamente, es preciso determinar la relación entre el número de vehículos en un segmento (valores x) y el tiempo promedio de viaje de los vehículos (valores y) para cada segmento específico. Para lograr este objetivo, se realiza la regresión para obtener el mejor ajuste de curva que describe la relación no lineal entre la congestión del segmento y el tiempo de viaje. Para realizar el ajuste se ha utilizado la función $f(x) = ax^2 + c$, que pertenece a la familia polinómica de segundo orden, ya que la teoría del tráfico en general considera que la relación entre la carga de tráfico y el tiempo de viaje tiende a variar de forma cuadrática. Por lo tanto, la expresión es capaz de representar adecuadamente este comportamiento parabólico a partir del tiempo de viaje de flujo libre (sin congestión), representado por la constante c en esta función, y aumentando a medida que aumenta el número de vehículos en un segmento (representado por x).

Una vez que se obtuvieron los resultados de la regresión para todos los segmentos analizados, se observa que el comportamiento cuadrático esperado se da en la mayoría de los segmentos, aunque también se detectaron otros casos especiales. La Figura 3 presenta diferentes casos representativos correspondientes a los patrones observados. La primera clase de curvas de regresión, que ilustra el patrón esperado según la teoría de ingeniería de tráfico, se muestra en la Figura 3a. Como se puede ver, cuando un vehículo entra en un segmento encuentra muchos vehículos adelante, y en promedio experimentará tiempos de viaje mucho más altos,

Figura 3: Clasificación de segmentos.

con diferencias de hasta 1000% posibles y esperadas. Sin embargo, también se obtuvieron otros patrones, ya que las propiedades de flujo de tráfico también causan otros tipos de comportamiento, especialmente cuando se modela una ciudad grande como Valencia. Por ejemplo, la segunda clase de curva representada en la Figura 3b, muestra un comportamiento de aumento seguido de una disminución en el tiempo recorrido a medida que aumentamos el número de vehículos que hay delante. Tal comportamiento se explica por diferentes factores, incluyendo la salida de vehículos del segmento.

Además de los dos tipos de comportamiento descritos anteriormente, también es posible detectar otros casos, como se muestra en las Figuras 3c y 3d. Con respecto al comportamiento observado en la Figura 3c, se observa que el tiempo de viaje permanece constante independientemente de la cantidad de vehículos en el segmento, lo que significa que no hay semáforos (áreas en la periferia de la ciudad), sin uniones, y que la capacidad del segmento es mucho mayor que la cantidad de vehículos detectados durante la simulación (típicamente segmentos de varios carriles), por lo que no se perciben los efectos de la congestión. Finalmente, con respecto al comportamiento del último grupo, como se ve en la Figura 3d, corresponde a los segmentos de un carril raramente visitados por los vehículos de acuerdo con los patrones de tráfico utilizados como entrada. Por lo tanto, no tenemos suficiente información para caracterizar el comportamiento del segmento a mayores cargas, ya que los niveles de flujo de tráfico son siempre reducidos.

V. RESULTADOS DEL PROCESO DE CLUSTERING

En la sección IV detectamos empíricamente algunos patrones basados en una descripción general rápida de los resultados de la regresión. Sin embargo, para clasificar adecuadamente esos patrones, se requiere un enfoque sistemático y automatizado. Con este fin, en esta sección se aplica técnicas de agrupamiento para agrupar formalmente los diferentes segmentos de la calle de acuerdo con su comportamiento. Este enfoque es capaz de proporcionar una clasificación automática de los segmentos pertenecientes a la ciudad de Valencia según su perfil en términos de congestión y carga de tráfico.

El número de segmentos en el escenario seleccionado es de 8126. Para categorizar adecuadamente estos segmentos en sus respectivos grupos, utilizaremos una popular técnica de aprendizaje automático para la clasificación llamada K-means [16]. En particular, y recordando que la ecuación $f(x) = ax^2 + c$ se usó para la regresión, se utilizan las variables de regresión para categorizar automáticamente los segmentos, y así agruparlos en diferentes categorías de acuerdo con su comportamiento. En cuanto a la variable a , permitirá discriminar entre tendencias crecientes, constantes y decrecientes. De forma similar, la variable c puede ayudar a distinguir entre segmentos de acuerdo con sus velocidades de flujo libre. Finalmente, también se utiliza $f(x)_{max}$ como una entrada al procedimiento de clasificación, ya que representa el tiempo de viaje más alto asociado a un segmento en particular.

Una vez definidas las variables de entrada para la técnica de datos exploratorios, se obtienen los grupos generados automáticamente. Como resultado, el algoritmo K-means identificó

Figura 4: Clasificación de segmentos mediante clustering.

claramente cuatro clusters. Además, para hacer que el resultado sea más fácil de representar gráficamente, se adoptó un procedimiento estadístico llamado Análisis de Componentes Principales (PCA) para transformar las variables de entrada iniciales en un conjunto reducido de variables que todavía son capaces de explicar el fenómeno objetivo, siendo este subconjunto una combinación lineal de los datos originales conocidos como componentes principales [17]. Por lo tanto, dado que cada variable de entrada se considera como una dimensión diferente, utilizamos PCA para reducir la dimensionalidad de los datos multivariantes a dos dimensiones, lo que permite visualizar gráficamente la partición resultante con una pérdida de información mínima. De hecho, la reducción a dos dimensiones todavía puede explicar el 98 % de las clasificaciones de segmentos obtenidas. El gráfico resultante se puede ver en la Figura 4.

En general, se observa que, como resultado de aplicar el clustering a la ciudad de Valencia, tenemos una mayoría de segmentos (54.50 %) que muestran el comportamiento de congestión esperado, con tiempos de viaje crecientes a medida que tenemos un mayor número de vehículos por delante. Asimismo, se puede observar que el porcentaje de segmentos que tienden a descongestionarse es del 10.34 %, lo que indicaría que la ciudad sigue estando congestionada en la mayoría de sus calles. Además, encontramos que solo el 3.54 % de los segmentos se caracterizan por un tiempo de viaje constante bajo las condiciones simuladas, que corresponde a segmentos sin intersecciones. Finalmente, tenemos situaciones donde solo se pueden recuperar los tiempos de viaje sin la presencia de otros vehículos; esta situación corresponde al 31.62 % de los

segmentos de la ciudad, y está asociada principalmente a segmentos muy pequeños que persisten a pesar del procedimiento de reunificación de segmentos propuesto en el documento.

VI. DISCUSIÓN

La caracterización de calles reales en términos de velocidades de flujo libre y tiempos de viaje esperados bajo diferentes cargas es un tema muy complejo, ya que está íntimamente relacionado con todos los detalles que caracterizan una calle específica, desde anchos de carril hasta la presencia de semáforos, entre muchos otros factores. Por lo tanto, este es un análisis muy costoso, y por lo general solo se considera para las calles principales de una ciudad durante la fase de planificación (anterior a la construcción real). La presencia de mapas de calles precisos, junto con simuladores de movilidad vehicular, proporciona otro enfoque para el problema de caracterización de calles que permite un análisis más global y más rápido, así como una caracterización de la demora del comportamiento en el viaje esperado por vehículos bajo cargas de tráfico reales. El principal inconveniente de estos enfoques es que la precisión de la caracterización de las calles se limita a la precisión real de los mapas adoptados para el estudio. Afortunadamente, la exactitud y los detalles del mapa han mejorado significativamente en los últimos años, lo que permite realizar estudios con un alto grado de representatividad.

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se proporciona una caracterización completa de todas las calles/segmentos en la ciudad de Valencia. Tener a una caracterización detallada permite predecir los tiempos de viaje en

situaciones reales de forma mucho más precisa al contabilizar la carga esperada, que, como se ve en el artículo, puede ocasionar variaciones muy importantes en los tiempos de viaje en comparación con las velocidades de flujo libre normalmente utilizadas por herramientas de navegación. Además, también permite a las autoridades de tráfico tener una mejor visión de las condiciones del tráfico, lo que permite predecir los próximos problemas de congestión. En un futuro cercano, también permitirá la contabilidad de las cargas de tráfico al realizar una planificación de rutas centralizada, proporcionando funciones de gestión avanzadas, incluido el equilibrio del tráfico en toda la ciudad.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Tener un modelo de tráfico realista para una ciudad es un requisito clave para obtener resultados de simulación significativos, cuando se presentan problemas como la densidad del tráfico y los patrones de tráfico, debido a que pueden tener un impacto en las conclusiones derivadas de los experimentos. Lograr dichos modelos realistas generalmente requiere describir el tráfico en términos de matrices Origen-Destino (O-D). Además, al desarrollar soluciones avanzadas de gestión del tráfico, se hace necesario comprender cómo se distribuye el tráfico en una ciudad en particular, lo que básicamente requiere realizar un análisis y una caracterización correcta de dicho tráfico.

Valencia es una de las muchas ciudades donde el análisis del tráfico es de primordial importancia. Sin embargo, las autoridades de tráfico no proporcionan una matriz O-D que describa el tráfico para permitir estudios adicionales, ni las autoridades proporcionan una clasificación y caracterización de los tiempos de viaje vehicular para las diferentes calles de la ciudad, y en diferentes grados de congestión.

La contribución de este trabajo para llegar a caracterizar todos los segmentos de las calles en Valencia en términos de tiempos de viaje cuando los vehículos se enfrentan a diferentes grados de congestión.

Aplicando una técnica de clustering para clasificar automáticamente los segmentos de acuerdo a su comportamiento en cuanto a tiempo de trayecto, y aplicado la técnica K-means se generan los clusters, fue agrupados las diferentes calles de acuerdo a su comportamiento. Los resultados del proceso de clustering definen claramente cuatro categorías independientes: segmentos con retrasos de tráfico incrementales (la mayoría), segmentos con retrasos de tráfico decrecientes, segmentos con demoras constantes (las cargas típicas no causan congestión), y resultados con valores únicos, que corresponden a segmentos pequeños rara vez visitados por vehículos.

Como trabajo futuro, pretendemos desarrollar una plataforma de gestión de tráfico centralizada que, en función de la caracterización de retardo de viaje por segmento detallada en este documento, pueda minimizar globalmente los tiempos de viaje del vehículo contabilizando la congestión y realizando el equilibrio de carga.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo recibe el apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, del "Ministerio de Economía y Competitividad,

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos I+D+I 2014", España (TEC2014-52690-R), y del "Programa de Becas SENESCYT" de la República del Ecuador.

REFERENCIAS

- [1] Jabali, O., Woensel, T., & de Kok, A. G. (2012). Analysis of travel times and CO2 emissions in time-dependent vehicle routing. *Production and Operations Management*, 21(6), 1060-1074.
- [2] Djahel, S., Doolan, R., Muntean, G. M., & Murphy, J. (2015). A communications-oriented perspective on traffic management systems for smart cities: Challenges and innovative approaches. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(1), 125-151.
- [3] Zambrano, J. L., Calafate, C. T., Soler, D., Cano, J. C., & Manzoni, P. (2016, July). Using Real Traffic Data for ITS Simulation: Procedure and Validation. In *Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced and Trusted Computing, Scalable Computing and Communications, Cloud and Big Data Computing, Internet of People, and Smart World Congress (UIC/ATC/ScalCom/CBDCCom/IoP/SmartWorld)*, 2016 Intl IEEE Conferences (pp. 161-170). IEEE. doi: 10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCCom-IoP-SmartWorld.2016.0045
- [4] Calafate, C. T., Soler, D., Cano, J. C., & Manzoni, P. (2015). Traffic management as a service: the traffic flow pattern classification problem. *Mathematical Problems in Engineering*, Article ID 716598. doi:10.1155/2015/716598
- [5] Zhang, X., Onieva, E., Perallos, A., Osaba, E., & Lee, V. (2014). Hierarchical fuzzy rule-based system optimized with genetic algorithms for short term traffic congestion prediction. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 43.
- [6] Onieva, E., Milanés, V., Villagra, J., Pérez, J., & Godoy, J. (2012). Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections. *Expert Systems with Applications*, 39(18), 13148-13157.
- [7] Hodge, V. J., Krishnan, R., Jackson, T., Austin, J., & Polak, J. (2011, January). Short-Term Traffic Prediction Using a Binary Neural Network. In *43rd Annual UTSG Conference*. York.
- [8] Porikli, F., & Li, X. (2004, June). Traffic congestion estimation using HMM models without vehicle tracking. In *Intelligent Vehicles Symposium, 2004 IEEE* (pp. 188-193). IEEE.
- [9] Kunt, M. M., Aghayan, I., & Noii, N. (2011). Prediction for traffic accident severity: comparing the artificial neural network, genetic algorithm, combined genetic algorithm and pattern search methods. *Transport*, 26(4), 353-366.
- [10] Sananmongkhonchai, S., Tangamchit, P., & Pongpaibool, P. (2009, January). Cell-based traffic estimation from multiple GPS-equipped cars. In *TENCON 2009-2009 IEEE Region 10 Conference* (pp. 1-6). IEEE.
- [11] Kerner, B. S., Rehborn, H., Aleksic, M., & Haug, A. (2005, September). Traffic prediction systems in vehicles. In *Intelligent Transportation Systems, 2005. Proceedings. 2005 IEEE* (pp. 72-77). IEEE.
- [12] Basnayake, C. (2004, September). Automated traffic incident detection with GPS equipped probe vehicles. In *ION GNSS Proceedings of the 17th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation* (pp. 1-10).
- [13] Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., & Krajzewicz, D. (2011). SUMO - simulation of urban mobility: an overview. In *Proceedings of SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation*. ThinkMind.
- [14] Nguyen, T. V., Krajzewicz, D., Fullerton, M., & Nicolay, E. (2015). DFROUTER\ Estimation of Vehicle Routes from Cross-Section Measurements. In *Modeling Mobility with Open Data* (pp. 3-23). Springer International Publishing.
- [15] Varga, A., & Hornig, R. (2008, March). An overview of the OMNeT++ simulation environment. In *Proceedings of the 1st international conference on Simulation tools and techniques for communications, networks and systems & workshops* (p. 60). ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering).
- [16] Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern recognition letters*, 31(8), 651-666.
- [17] Jolliffe, I. (2014). *Principal Component Analysis*. John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/978111845112.stat06472